

business through weather cataclysms but also provides stable development is described in the article.

References

1. Agravery.com [Electronic source]: [Internet-portal]. – Electronic data. – Access mode: <https://agravery.com/uk/posts/show/parasolka-dla-agraria-abo-comu-zrostaie-popularnist-indeksnogo-strahuvanna>
2. Agro-business.com.ua [Electronic source]: [Internet-portal]. – Electronic data. – Режим доступу: <http://agro-business.com.ua/2017-09-29-05-56-43/item/12809-synhenta-prezentuvala-onovlenu-prohramu-indeksno-strahuvannia-na-2019-rik.html>
3. Agro-smart.com.ua [Electronic source]: [Internet-portal]. – Electronic data. – Access mode: <https://agro-smart.com.ua/ua/news/indeksnoe-strakhovanie-yavlyaetsya-optimalnym-resheniem-v-usloviyakh-klimaticheskikh-izmeneniy>
5. Agronom.com.ua [Electronic source]: [Internet-portal]. – Electronic data. – Access mode: <https://agronom.com.ua/indeksne-strahuvannya-vid-pogodnyh-ryzykiv-dlya-silgospvyrobnykiv/>
6. Agropolit.com [Electronic source]: [Internet-portal]. – Electronic data. – Access mode: <https://agropolit.com/spetsproekty/300-ukrayinskim-agrariyam-proponuyut-indeksne-strahuvannya>
7. Latifundist.com [Electronic source]: [Internet-portal]. – Electronic data. – Access mode: <https://latifundist.com/interview/396-sedrik-germann-v-ukraine-tolko-odin-agroholding-optimalno-ispolzet-agrostrahovanie>
8. Microinsurance in Ukraine: to be or not to be?: monograph / L.V. Shirinian, A.S. Shirinian. – Scientific publication. – Cherkasy: Publishing Chabanenko Yu.A., 2012. – 208 p.

9. Shirinian L.V. Financial regulation of insurance market of Ukraine: problems of theory and practice: monograph / L. V. Shirinian. – Kyiv : CEM, 2014. – 458 p.

10. Bakirov A.F. Forming and development of insurance service market / A.F. Bakirov, L.M. Klykych. – M.: Finance and statistics, 2016. – 304 p.

11. Spletukhov Yu.A, Insurance / Yu. A. Spletukhov, E.F. Diuzhykov. – M.: INFRA-M, 2016. – 320 p.

12. Insurance: course-book. Gorbach L.M., Kadebska E.V. K.: Kondor-Publishing, 2016. – 544 p.

13. Shatalova T.N. Foreign insurance: Шаталова Т.Н. Зарубежное страхование: work-book / T.N. Shatalova, L.M. Sadykova – Orenburg: SEI RGD, 2006. – 177 p.

Дані про авторів

Гнатенко Олена Андріївна,

к.е.н, доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету харчових технологій
e-mail: Gnatenko_elena@ukr.net

Еш Світлана Миколаївна,

старший викладач кафедри фінансів Національного університету харчових технологій
e-mail: esh2009@ukr.net

Data about the authors

Olena Gnatenko,

Ph.D. of the Department of Finance, National University of Food Technologies
e-mail: Gnatenko_elena@ukr.net

Svetlana Esh,

Senior lecturer of the Department of Finance, National University of Food Technologies
e-mail: esh2009@ukr.net

УДК 336.11

ВАРЦАБА Н.С.

Механізм державного регулювання фондового ринку

Предметом дослідження є механізм державного регулювання фондового ринку в Україні в умовах глобалізації фінансових відносин.

Метою дослідження є розкриття методичних та практичних підходів до функціонування механізму державного регулювання фондового ринку в Україні та визначення напрямів підвищення його дієвості з врахуванням тенденцій та перспектив економічного розвитку країни.

Методи дослідження. В роботі використана сукупність наукових методів і підходів, що дозволило досягнути поставленої мети. Системний та структурний методи використано при визначенні основних інструментів державного регулювання фондового ринку. Порівняльний та статистичний методи дозволили здійснити аналіз основних показників функціонування фондового ринку в Україні, а методи узагальнення та наукового абстрагування було застосовано в процесі визначення основних напрямів та перспектив його розвитку.

Результати роботи. Визначено основні теоретико–методичні засади державного регулювання фондового ринку в Україні. Здійснено аналіз сучасного стану фондового ринку та охарактеризовано основні його особливості в умовах глобалізації фінансових відносин. Запропоновано напрями підвищення ефективності державного регулювання фондового ринку, що базуються на удосконаленні інституційної структури фондового ринку, посиленні взаємодії між його учасниками через трансформацію цілей та пріоритетів їх функціонування відповідно до стратегічних документів соціально–економічного розвитку країни.

Галузь застосування результатів. Організація та проведення наукових досліджень щодо визначення та характеристики механізму державного регулювання фондового ринку.

Висновки. Державне регулювання фондового ринку виступає дієвим інструментом залучення додаткових фінансових ресурсів в економічну систему та забезпечення стабільного економічного зростання в країні. В контексті модернізації інструментарію фондового ринку важливим є продовження імплементації європейського законодавства в національну систему державного управління фондовим ринком дозволить забезпечити якісний рівень її інституційного забезпечення та створить передумови для формування сприятливого інвестиційного клімату в країні. Розвиток депозитарно–клірингової системи потребує розширення кола цінних паперів та інших фінансових інструментів. Доцільним є підвищення капіталізації ринку цінних паперів шляхом зниження витрат на операції з ними.

Ключові слова: фондовий ринок, державне регулювання, інструменти державного регулювання, саморегулюючі організації, цінні папери.

ВАРЦАБА Н.С.

Механизм государственного регулирования фондового рынка

Предметом исследования является механизм государственного регулирования фондового рынка в Украине в условиях глобализации финансовых отношений.

Целью исследования является раскрытие методических и практических подходов к функционированию механизма государственного регулирования фондового рынка в Украине и определения направлений повышения его действенности при учёте тенденций и перспектив экономического развития страны.

Методы исследования. В работе использована совокупность научных методов и подходов, что позволило достичь поставленной цели. Системный и структурный методы использованы при определении основных инструментов государственного регулирования фондового рынка. Сравнительный и статистический методы позволили осуществить анализ основных показателей функционирования фондового рынка в Украине, а методы обобщения и научного абстрагирования были применены в процессе определения основных направлений и перспектив его развития.

Результаты работы. Определены теоретико–методические основы государственного регулирования фондового рынка в Украине. Осуществлён анализ современного состояния фондового рынка и охарактеризованы основные его особенности в условиях глобализации финансовых отношений. Предложены направления повышения эффективности государственного регулирования фондового рынка, основанные на совершенствовании институциональной структуры фондового рынка, усилении взаимодействия между его участниками через трансформацию целей и пріоритетов их функционирования в соответствии с стратегическими документами социально–экономического развития страны.

Область применения результатов. Организация и проведение научных исследований по определению и характеристике механизма государственного регулирования фондового рынка.

Выводы. Государственное регулирование фондового рынка выступает действенным инструментом привлечения дополнительных финансовых ресурсов в экономическую систему и обеспечения стабильного экономического роста в стране. В контексте модернизации инструментария фондового рынка важным является продолжение имплементации европейского законодательства в национальную систему государственного управления фондовым рынком, что позволит

обеспечить качественный уровень её институционального обеспечения и создаст предпосылки для формирования благоприятного инвестиционного климата в стране. Развитие депозитарно–клиринговой системы нуждается в расширении круга ценных бумаг и других финансовых инструментов. Целесообразным является повышение капитализации рынка ценных бумаг путём снижения затрат на операции с ними.

Ключевые слова: фондовый рынок, государственное регулирование, инструменты государственного регулирования, саморегулирующиеся организации, ценные бумаги.

VARTSABA N.S.

The state regulation mechanism of stock market

The subject of the study is the state regulation mechanism of stock market in Ukraine in the context of the globalization of financial relations.

The purpose of the study is to reveal methodological and practical approaches to the functioning of the state regulation mechanism of stock market in Ukraine and to determine the directions of increasing its efficiency taking into account trends and prospects of the country's economic development.

Research methods. In the work a set of scientific methods and approaches was used, which allowed to achieve the set goal. System and structural methods are used in determining the main instruments of state regulation of the stock market. Comparative and statistical methods allowed to analyze the main indicators of the functioning of the stock market in Ukraine, and methods of generalization and scientific abstraction were used in the process of determining the main directions and prospects for its development.

Results of work. The basic theoretical and methodological principles of state regulation of the stock market in Ukraine are determined. The analysis of the current state of the stock market and the main features of it in the conditions of globalization of financial relations are described. The directions of increase of efficiency of the state regulation of the stock market based on the improvement of the institutional structure of the stock market, strengthening of interaction between its participants through the transformation of the goals and priorities of their functioning in accordance with the strategic documents of the country's socio–economic development are proposed.

The field of application of results. Organization and conducting of research on the definition and specification of the mechanism of state regulation of the stock market.

Conclusions. State regulation of the stock market is an effective tool for attracting additional financial resources into the economic system and ensuring stable economic growth in the country. In the context of the modernization of the stock market instruments, it is important to continue implementing European legislation in the national system of public management of the stock market, to ensure a high level of its institutional support and create preconditions for the formation of a favorable investment climate in the country. The development of the depository clearing system requires the expansion of the circle of securities and other financial instruments. It is expedient to increase the capitalization of the securities market by reducing the cost of operations with them.

Keywords: stock market, state regulation, instruments of state regulation, self–regulatory organizations, securities.

Постановка проблеми. Розвиток фондового ринку є складним та тривалим процесом, що потребує відповідної трансформації фінансово–економічної системи країни при врахуванні ендогенних та екзогенних факторів впливу. Механізм державного регулювання фондового ринку є дієвим інструментом формування внутрішніх стимулів розвитку відповідної інституційної структури та передумов для економічного зростання. Динаміка функціонування вітчизняного фондо–

вого ринку свідчить про необхідність системного підходу до оздоровлення вітчизняного ринку цінних паперів, що має включати законодавче вдосконалення як на рівні функціонування організаторів торгівлі, так і на рівні підходів до функціонування акціонерних товариств. Зазначене свідчить про актуальність дослідження основних засад функціонування фондового ринку в Україні та виокремлення напрямів його удосконалення в умовах посилення глобалізаційних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Теоретичні і практичні аспекти державного регулювання фондового ринку були представлені в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених: І. Андрущенко, С. Анохіна, Н. Благу, М. Гончара, О. Іваницьку, М. Корецького, О. Крюкова, І. Лютого, А. Кутиркіна, О. Мозгового, І. Назарчук, В. Оскольського, О. Харитонові, Р. Шараварута, І. Школьник та інших. Відзначаючи напрацювання авторів щодо визначення особливостей державного регулювання фінансового ринку, доцільним є продовження досліджень відносно посилення ефективності використання інструментів фондового ринку в умовах глобалізації фінансових відносин.

Метою статті є розкриття методичних та практичних підходів до функціонування механізму державного регулювання фондового ринку в Україні та визначення напрямів підвищення його дієвості з врахуванням тенденцій та перспектив економічного розвитку країни.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», фондовим ринком є сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів). При цьому учасники даного ринку виступають емітенти (у тому числі іноземні) або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, інституційні інвестори, професійні учасники фондового ринку, об'єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі саморегулювальної організації професійних учасників фондового ринку [1].

Фондовий ринок України є складовою частиною ринку фінансових послуг та підлягає регулюванню відповідно до визначених пріоритетів та завдань, що визначені Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». До основних цілей державного регулювання ринків фінансових послуг в Україні відноситься: проведення єдиної та ефективною державної політики у сфері фінансових послуг; захист інтересів споживачів фінансових послуг; створення сприятливих умов для розвитку та функціонування ринків фінансових послуг; створення умов для ефективною мобілізації і розміщення фінансових ресурсів учасниками ринків фінансових послуг з урахуванням інтересів суспільства; забезпечення рівних можливостей для доступу до ринків фінансових послуг та захисту прав їх учас-

ників; додержання учасниками ринків фінансових послуг вимог законодавства; запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції на ринках фінансових послуг; контроль за прозорістю та відкритістю ринків фінансових послуг; сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки фінансових послуг [2]. Таким чином, основні завдання діяльності органів державної влади в системі регулювання фондового ринку полягають у формуванні виваженого, обґрунтованого та дієвого механізму забезпечення виконання планових та прогнозних показників функціонування фінансової системи, створення передумов для розвитку ринку цінних паперів та виходу країни на міжнародні ринки капіталу.

Державне регулювання діяльності з надання фінансових послуг, зокрема на фондовому ринку, здійснюється шляхом: ведення державних реєстрів фінансових установ і реєстрів осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та ліцензування діяльності з надання фінансових послуг; нормативно-правового регулювання діяльності фінансових установ; нагляду за діяльністю учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг); застосування уповноваженими державними органами заходів впливу; проведення інших заходів з державного регулювання ринків фінансових послуг [2]. Проте, дані заходи потребують адаптації до сучасних умов ведення бізнесу, адже процеси фінансової глобалізації формують абсолютно нові варіанти та можливості щодо здійснення операції на фондовому ринку, тому державна політика має бути направлена на підтримку та розвиток учасників фінансових відносин, що використовують в своїй діяльності інноваційні засоби та інструменти.

У своїх дослідженнях, Кіктенко О. зазначає, що фондовий ринок поки не може повною мірою виконувати своє основне призначення капіталізації фондового ринку за рахунок зменшення обсягів ризиків активів та ефективному перерозподілу грошових ресурсів, в основному йде перерозподіл власності або утворення нових фінансових компаній, що не володіють до емісії в достатніх обсягах реальними активами і, як наслідок, що швидко зникають з ринку. Удосконалення державного регулювання фінансового сектора набуває критичного значення на сучасному етапі внаслідок суттєвого зростання зовнішніх фінансових ризиків і

загроз. Особлива увага має приділятися питанням регулювання фондового ринку як найбільш потенційно-продуктивного поєднання ринкового й державного регулювання фондового ринку України та кардинальному оновленні інституціонального підґрунтя для подальшого розвитку фондового ринку та розвитку моніторингу системи правил і стандартів баржевої діяльності з метою недопущення маніпулювання [3, с. 110].

Механізм державного регулювання фондового ринку України передбачає використання заходів прямого та непрямого впливу на його учасників. До заходів прямого впливу належать: законотворча та нормотворча робота з питань формування і розвитку ринку цінних паперів; ліцензування учасників ринку; прямий контроль за обігом деяких видів цінних паперів; реєстрація цінних паперів; контроль за правами власності й їх зміною; установлення правил здійснення окремих видів угод. Непряме регулювання на роботу ринку цінних паперів здійснюється через загальну та спеціальну систему механізмів фінансової політики. До першої належать такі: ринкові (непрямі) механізми монетарної політики, зокрема операції на відкритому ринку; гарантування урядом кредитів, позик, депозитів, у тому числі на євровалютному ринку; введення в обіг різного виду державних облигацій, векселів та інших цінних паперів; валютне регулювання та валютний контроль. Системна дія цих заходів формує загальний мікроклімат роботи на фондовому ринку, впливає на склад портфелів цінних паперів, надає індикатори та оцінки, на які орієнтуються інвестори. Крім того, кожний з цих механізмів має свій характер дії на сам ринок і на роботу його учасників [4, с. 317]. Таким чином, відповідно до Закону України, державне регулювання ринку цінних паперів являє собою здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері [5].

Вибір моделі державного регулювання і нагляду за ринками фінансових послуг залежить від багатьох об'єктивних і суб'єктивних факторів та потребує врахування того, що жодна модель не буде ефективною без її адаптації до умов де вона застосовується. Об'єктивними факторами розширення сфер впливу державного регулювання фондового ринку виступають: зростання концентрації на фінансовому ринку та ролі фінансових конгломератів, а також формування транскордонних диверси-

фікованих фінансових продуктів; розмивання меж між банківськими послугами та іншими фінансовими послугами, а також поширення альтернативних фінансових послуг. У міжнародній практиці використовують три основні моделі організації здійснення державного регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ:

- секторальна модель;
- модель концентрації всіх наглядових функцій в єдиному наглядовому органі;
- модель поділу повноважень щодо нагляду за ринком та щодо пруденційного нагляду.

Основними напрямками здійснення державного регулювання фондового ринку та його сегментів в сучасних умовах є регулювання складу інструментів ринку та обсягу їхніх прав; регулювання складу учасників ринку та окремих видів їх діяльності, регулювання інформаційних потоків на ринку; регулювання операцій та форм торгівлі фінансовими активами; регулювання діяльності іноземних учасників ринку; регулювання протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. При цьому специфічним елементом структури державного регулювання фондового ринку є нагляд, який передбачає: подання періодичної фінансової звітності про свою діяльність усіма професійними учасниками фондового ринку; аналіз цієї звітності для встановлення відповідності діяльності учасників фондового ринку вимогам законодавства (зокрема, вимогам майнового та фінансового стану, ліквідності, фінансової забезпеченості тощо), що має сприяти захищеності інвестора на фондовому ринку; аналіз будь-якої інформації та відомостей про події, тенденції та явища на ринку для виявлення ознак порушень законодавства про цінні папери; безпосередній нагляд за діяльністю професійних учасників фондового ринку у процесі здійснення ними операцій із цінними паперами з метою недопущення порушень законодавства шляхом участі представників уповноваженого державного органу в торгових сесіях фондових бірж, позабіржових фондових торгових систем, у загальних зборах акціонерів тощо [6, с. 57].

Важливим показником оцінки ефективності та дієвості функціонування механізму державного регулювання фондового ринку є обсяг торгів, що здійснюються на зазначеному ринку (табл. 1).

Як свідчать дані таблиці 1, в Україні немає чіткої тенденції щодо динаміки показників обсягів торгів основними цінними паперами на біржовому рин-

Таблиця 1. Обсяг торгів основними цінними паперами на біржовому ринку та позабіржовому ринку України у 2013–2017 роках, млрд. грн.

Вид ринку	2013	2014	2015	2016	2017
Акції					
Позабіржовий ринок	126,19	391,04	457,06	480,38	121,56
Біржовий ринок	44,92	24,46	5,22	2,08	5,02
Усього	171,1	415,5	462,28	428,46	126,61
Державні облигації України					
Позабіржовий ринок	375,6	142,3	33,23	129,4	66,6
Біржовий ринок	345,87	545,77	250,13	210,09	189,52
Усього	721,47	688,09	283,36	339,49	256,12
Облигації підприємств					
Позабіржовий ринок	51,36	37,09	40,24	46,27	23,70
Біржовий ринок	47,51	32,82	13,53	9,17	6,12
Усього	98,87	69,92	53,77	55,44	29,80
Деривативи					
Позабіржовий ринок	0,00	0,01	0,04	0,12	0,59
Біржовий ринок	18,01	9,59	5,83	2,28	5,03
Усього	18,01	9,60	5,87	2,40	5,62

Джерело: побудовано автором на основі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ку та позабіржовому ринку. Так, ринок акції характеризувався значним зростанням обсягів торгів на позабіржовому ринку у 2014 році (на 264,85 млрд. грн. або ж на 309% в порівнянні з 2013 роком), у 2015 році (на 66,02 млрд. грн. або ж на 116,8% в порівнянні з 2014 роком), у 2016 році (на 23,32 млрд. грн. або ж на 105,1% в порівнянні з 2015 роком), проте у 2017 році відбулося значне зниження обсягів таких операцій (на 358,82 млрд. грн. або ж на 395,1% в порівнянні з 2016 роком). Протилежною динамікою характеризувалися торги на біржовому ринку – з 2013 року відбувався значний спад з 44,92 млрд. грн. у 2013 році до 2,08 млрд. грн. у 2016 році. Показники 2017 року відображають початок незначного відновлення зростання до 5,02 млрд. грн. Ринок державних облигацій України характеризується спадною тенденцією обсягів торгів на біржовому ринку з 345,87 млрд. грн. у 2013 році до 189,52 млрд. грн. у 2017 році, та коливаннями на позабіржовому ринку. Виходом на позабіржовий ринок характеризуються деривативи, обсяг торгів якими зростає з чіткою тенденцією. Негативною є динаміка продажу облигацій підприємств на біржах, що свідчить про певні негативні чинники економічного середовища в країні та потребують пошуку шляхів щодо формування можливостей доступу суб'єктів економічних відносин до дешевих ринків фінансових ресурсів.

Депозитарна система як важливий сегмент інфраструктури ринку капіталу є невід'ємною

частиною та загальною умовою функціонування фондового ринку. Ефективне функціонування депозитарної системи є запорукою реалізації принципів прозорості та справедливості щодо цін на інвестиційні ресурси та підвищення ефективності державного регулювання (табл. 2).

Інформація відображена в таблиці 2, свідчить про зниження кількості суб'єктів, що мають ліцензії на професійну діяльність на фондовому ринку. Спадним темпом приросту характеризуються як депозитарна діяльність депозитарної установи (17,65% в порівнянні з 2015 роком), так і діяльність із зберігання активів спільного інвестування (32,26%) і діяльність із зберігання активів пенсійних фондів (27,78%). Незмінною залишилась кількість установ, що займаються кліринговою діяльністю. Проте, зазначена динаміка також відображає ситуацію, коли на ринку залишаються потужні у фінансовому плані учасники, що можуть розширювати сфери своєї діяльності та сприяти розвитку всієї системи.

Таким чином, важливим є підвищення стійкості комерційних банків на фондовому ринку та організація єдиної депозитарної мережі по боргових та дивідендних цінних паперах, що дасть змогу полегшити і прискорити проведення операцій з акціями та облигаціями і водночас дозволить посилити керованість фінансовими потоками на фондовому ринку. Численні реєстратори лише збільшують витрати і створюють незрозумілість на фондовому

Таблиця 2. Динаміка кількості суб'єктів, що мають ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку

Вид професійної діяльності	2015	2016	2017	Темп приросту		
				2016/2015	2017/2016	2017/2015
Депозитарна діяльність депозитарної установи	255	232	210	-9.02%	-9.48%	-17.65%
Діяльність із зберігання активів спільного інвестування	62	47	42	-24.19%	-10.64%	-32.26%
Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів	18	14	13	-22.22%	-7.14%	-27.78%
Клірингова діяльність	1	1	1	0.00%	0.00%	0.00%

Джерело: розраховано автором на основі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ринку у зв'язку з проблемою передання прав власності на цінні папери, що зумовлює необхідність створення центрального депозитарію [8, с. 363].

Головними завданнями державного регулювання та контролю у сфері розвитку фондового ринку є запровадження системи інформаційної достатності, звітності та оцінювання основних його гравців, що досягається шляхом введення ліцензування, відкриття доступу на фондові ринки сумлінним його учасникам. Ефективне функціонування інститутів ринку цінних паперів дає змогу підвищити рівень інвестиційної привабливості економіки України та забезпечить міцний фундамент для її довгострокового зростання в сучасних глобальних умовах розвитку фінансового ринку [9, с. 161].

Висновки

Державне регулювання фондового ринку виступає дієвим інструментом залучення додаткових фінансових ресурсів в економічну систему та забезпечення стабільного економічного зростання в країні. В контексті модернізації інструментарію фондового ринку важливим є продовження імплементації європейського законодавства в національну систему державного управління фондовим ринком дозволить забезпечити якісний рівень її інституційного забезпечення та створить передумови для формування сприятливого інвестиційного клімату в країні. Розвиток депозитарно-клірингової системи потребує розширення кола цінних паперів та інших фінансових інструментів. Доцільним є підвищення капіталізації ринку цінних паперів шляхом зниження витрат на операції з ними.

Список використаних джерел

1. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лют. 2006 р. №3480-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15>

2. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 лип. 2001 р. №2664-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14>

3. Кіктенко О. В. Поєднання ринкового й державного регулювання фондового ринку України / О. В. Кіктенко // Актуальні проблеми державного управління. – 2012. – № 2. – С. 106–110.

4. Калюга О. О. Механізми державного регулювання фондового ринку / О. О. Калюга // Теорія та практика державного управління. – 2010. – Вип. 4. – С. 316–321.

5. Про державне регулювання ринку цінних паперів: Закон України від 30 жовт. 1996 р. № 448/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр>

6. Маричева Н. В. Підвищення дієвості державного контролю за діяльністю саморегулювальних організацій фондового ринку України / Н. В. Маричева // Вісник Академії митної служби України. Серія : Державне управління. – 2012. – № 1. – С. 54–59.

7. Гарбар Ж. В. Форми та інструменти державного регулювання фінансового ринку / Ж. В. Гарбар // Економіка та держава. – 2014. – № 10. – С. 18–21.

8. Борщук І. В. Державне регулювання діяльності комерційних банків на фондовому ринку України / І. В. Борщук, З. М. Скибінська, В. Д. Шквір // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2017. – № 579 : Проблеми економіки та управління. – С. 358–363.

9. Панасюк О. В. Особливості державного регулювання та контролю фондового ринку України / О. В. Панасюк, Г. Л. Плотникова, М.Л. Сідоренко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2014. – № 1. – С. 154–161.

References

1. Pro cinni papery' ta fondovyj ry'nok: Zakon Ukrainy' vid 23 lyut. 2006 r. #3480-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15> [in Ukrainian]

2. Pro finansovi poslugy' ta derzhavne regulyuvannya ry'nkiv finansovy'x poslug: Zakon Ukrayiny' vid 12 ly'p. 2001 r. #2664–III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664–14> [in Ukrainian]

3. Kiktenko O. V. (2017) Poyednannya ry'nkovogo j derzhavnogo regulyuvannya fondovogo ry'нку Ukrayiny' [The combination of market and state regulation of the stock market of Ukraine] Aktual'ni problemy' derzhavnogo upravlinnya – Actual problems of public administration. №2. Pp. 106–110. [in Ukrainian]

4. Kalyuga O. O. (2016) Mexanizmy' derzhavnogo regulyuvannya fondovogo ry'нку [Mechanisms of State Regulation of the Stock Market] Teoriya ta prakty'ka derzhavnogo upravlinnya – Theory and Practice of Public Administration. Vol. 4. pp. 316–321. [in Ukrainian]

5. Pro derzhavne regulyuvannya ry'нку cinn'y'x paperiv: Zakon Ukrayiny' vid 30 zhovt.1996 r. # 448/96–VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96–vr> [in Ukrainian]

6. Mary'cheva N.V. (2012) Pidvy'shhennya diyevosti derzhavnogo kontrolyu za diyal'nisty samoregulivny'x organizacij fondovogo ry'нку Ukrayiny' [Increasing the effectiveness of state control over the activity of self-regulatory organizations of the stock market of Ukraine] Visnyk Akademiyi my'noyi sluzhby' Ukrayiny'. Seriya : Derzhavne upravlinnya – Herald of the Academy of Customs of Ukraine. Series: Public Administration. № 1. pp. 54–59. [in Ukrainian]

7. Garbar Zh. V. (2014) Formy' ta instrumenty' derzhavnogo regulyuvannya finansovogo ry'нку [Forms and instruments of state regulation of the financial market] Ekonomika ta derzhava – Economy and state. №10. pp. 18–21. [in Ukrainian]

8. Borshhuk I. V. (2017) Derzhavne regulyuvannya diyal'nosti komercijny'x bankiv na fondovomu ry'нку Ukrayiny' [State regulation of commercial banks in the stock market of Ukraine] Visnyk Nacional'nogo universy'tetu «Lviv's'ka politexnika» – Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». №579. pp. 358–363. [in Ukrainian]

9. Panasyuk O. V. (2014) Osobly'vosti derzhavnogo regulyuvannya ta kontrolyu fondovogo ry'нку Ukrayiny' [Features of State Regulation and Control of the Stock Market of Ukraine] Zbirny'k naukovy'x prac' Nacional'nogo universy'tetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby' Ukrayiny' – Collection of scientific works of the National University of the State Tax Service of Ukraine. №1. – pp. 154–161. [in Ukrainian]

Дані про автора

Варцаба Наталія Сергіївна,

аспірант Державного науково–дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки

e-mail: vartsaba21@gmail.com

Данные об авторе

Варцаба Наталия Сергеевна

аспірант Государственного научно–исследовательского института информатизации и моделирования экономики

e-mail: vartsaba21@gmail.com

Data about the author

Nataliya Vartsaba,

post-graduate student of the State Research Institute of Informatization and Modeling of Economics

e-mail: vartsaba21@gmail.com